

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Исмоилова Мафтунабону Умиджон кизи

**Курсант 3-курса 336-группы очного обучения Академии Министерства
внутренних дел Республики Узбекистан**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14191741>

Аннотация: В данной статье исследуются правовой статус, структура, современное состояние и основные направления сотрудничества профилактической инспекции с органами занятости и трудовых отношений. Исходя из требований современных условий демократизации страны и развития гражданского общества, разработаны основные принципы и функции деятельности профилактического инспектора на основе изучения и анализа задач, возложенных на органы занятости и трудовых отношений, инспектора профилактики в законодательстве и практике их реализации, а также необходимость четкого определения обоснована.

Ключевые слова: организации по труду, нормативно - правовые акты, договора, взаимодействие с обществом

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE ACTIVITIES OF EMPLOYMENT BODIES AND LABOR RELATIONS IN THE FIELD OF OFFENSE PREVENTION

Annotation: This article examines the legal status, structure, current state and main areas of cooperation between the preventive inspection and employment and labor relations authorities. Based on the requirements of modern conditions of democratization of the country and the development of civil society, the basic principles and functions of the activities of the preventive inspector have been developed based on the study and analysis of the tasks assigned to the employment and labor relations authorities, the prevention inspector in the legislation and practice of their implementation, as well as the need for a clear definition is justified.

Key words: labor organizations, legal acts, contracts interaction with society.

За годы независимости в Узбекистане сформировалась интегрированная система безопасности, в частности правоохранительные органы, в лице деятельности инспекторов профилактики имеющая свою политическую, социально-экономическую, правовую и техническую базу Закон Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений»¹ от 12 июля 2017г «О порядке организации подразделений по профилактике правонарушений МВД»² и от 25 августа 2017 г. «О порядке предупреждения правонарушений в соответствии с законодательством правоохранительных органов» 191 номер команды. Преамбула Указа Президента

¹ Закон Республики Узбекистан от 14 мая 2014 года «О профилактике правонарушений» // URL: <http://www.lex.uz>.

² Приказ МВД Республики Узбекистан от 12 июля 2017 г. № 151 «Об организации деятельности подразделений по профилактике правонарушений органов внутренних дел» // URL: <http://www.lex.uz>

Республики Узбекистан ³от 10 апреля 2017 г. ПФ 5005 «О мерах по кардинальному повышению эффективности работы органов внутренних дел, усилению их ответственности по обеспечению общественного порядка, надежной защите прав, свобод и законных интересов граждан». Накопленные в деятельности инспекторов профилактики серьезные недостатки и проблемы полностью связаны с деятельностью организации по труду, что препятствует эффективной реализации задач в этой сфере. Существуют следующие нормативные правовые акты МВД Республики Узбекистан, регламентирующие деятельность профилактических инспекторов органов внутренних дел, на основании которых организуется эта деятельность.

В первые годы деятельности инспектора по профилактике в нашей стране наблюдались различные подходы и трудности в понимании его сути, определении его целей и задач. В нормативно-правовых актах, проведенных научно-исследовательских работах выявлены случаи разночтения понятия «инспектор профилактики», различного толкования его сути. В дальнейшем Законом Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» (16.09.2016 г.) определен правовой статус инспекторов профилактики органов внутренних дел. Особое внимание уделено налаживанию понятия «взаимодействие инспектора профилактики с органами занятости и трудовых отношений» с анализом нормативно-правовых актов, практики их применения и научно-теоретических источников. Исходя из требований сегодняшних условий демократизации страны и развития гражданского общества, на основе изучения, анализа задач и практики реализации, возложенных законодательством на органы занятости и трудовых отношений инспектора профилактики, разработаны основные принципы и функции деятельности инспектора профилактики и их четкое определение нормативно-правовыми актами с обоснованием необходимости. Сотрудники отраслевых служб органов внутренних дел и общественных структур, участвующие в организации работы по взаимодействию инспектора профилактики с органами занятости и трудовых отношений, исходя из правового статуса, особенностей деятельности и анализа современной практики, могут быть разделены на две группы: а) осуществляющие деятельность на базе взаимодействия инспектора профилактики с органами занятости и трудовых отношений с закреплением административной территории или привлечением на постоянную службу на основании решения; б) сил, действующих с использованием возможностей взаимодействия инспектора по профилактике с органами занятости и трудовых отношений. Оперуполномоченный территориального отдела уголовного розыска, четырнадцать субъектов органов внутренних дел, территориальный инспектор службы пожарной безопасности, патрульно-постовая служба в городах и другие органы, действующие на базе взаимодействия старшего инспектора по профилактике, инспектора по профилактике, его помощника и инспектора по профилактике с закреплением административной территории или привлечением на постоянную службу на основании решения или инспектор по профилактике правонарушений среди нарядов дорожно-патрульной службы, несовершеннолетних (в городе Ташкенте)-субъектами взаимодействия

³ Приказ МВД Республики Узбекистан от 25 августа 2017 г. № 191 «О порядке предупреждения правонарушений правоохранительными органами» // URL: <http://www.lex.uz>.

инспектора профилактики с органами занятости и трудовых отношений. Изучен правовой статус субъектов взаимодействия инспектора профилактики с органами занятости и трудовых отношений, выявлены и проанализированы проблемы в их деятельности. В частности, несмотря на то, что привлечение инспекторов по профилактике к работам и задачам, не связанным со служебными обязанностями и территорией, категорически запрещено, в некоторых районных, городских органах внутренних дел выполнение данного требования недостаточно обеспечено. Это мешает инспекторам по профилактике эффективно выполнять свои основные задачи. В ходе опроса начальствующего состава органов внутренних дел, осуществляющих руководство деятельностью инспектора профилактики во взаимодействии с органами занятости и трудовых отношений, 72,4 процента из них подтвердили это. По результатам исследования выявлены следующие преимущества взаимодействия инспектора профилактики с органами занятости и трудовых отношений: во-первых, переориентация имеющихся сил и средств как нижестоящего звена органов внутренних дел непосредственно на махаллях, совместное решение проблем, волнующих население административных территорий; во-вторых, способствует сближению органов внутренних дел с населением путем налаживания непрерывного взаимодействия с общественностью, а также расширяет возможности осуществления общественного контроля за широкомасштабной деятельностью органов внутренних дел в регионе; в-третьих, достигается начало работы сотрудников отраслевых служб органов внутренних дел, обслуживающих один регион, в махалле, непосредственно в сотрудничестве с инспекторами по профилактике; в-четвертых, предметы сотрудничества инспектора по профилактике с органами занятости и трудовых отношений служат повышению доверия и уважения к органам внутренних дел путем оказания социально-правовой помощи населению в их деятельности; в-пятых, создание в инфраструктуре спортивных площадок, факультативных клубов и филиалов малого бизнеса служит эффективной организации профилактики правонарушений среди есовершеннолетних и молодежи путем вовлечения их в предпринимательскую деятельность и осмысленного проведения досуга в административных районах. На основе анализа взаимодействия инспектора по профилактике с органами занятости и трудовых отношений и основных задач субъектов в нем, а также анализа правовых документов, определяющих и регламентирующих их реализацию, обоснована целесообразность разделения деятельности по профилактике обосновано взаимодействие инспектора с органами занятости и трудовых отношений на следующие шесть групп, обеспечение общественного порядка и безопасности, в том числе реализация мер, связанных с подготовкой и проведением публичных мероприятий, правопорядка, личной и имущественной безопасности граждан, защиты интересов общества и государства от различных посягательств в случае общественных беспорядков и чрезвычайных ситуаций. деятельность; профилактическая деятельность, заключающаяся в осуществлении правовых, социальных, организационных и иных мер общей, специальной, индивидуальной и виктимологической профилактики преступлений, которые применяются в целях выявления и ликвидации преступлений, их причин и условий, позволяющих их совершение ; в соответствии с законодательством ее целью

является выявление, ликвидация и раскрытие преступлений, которые могут быть совершены, выявление и ликвидация совершаемых преступлений и иного антиобщественного поведения, выявление и задержание преступников, розыск разыскиваемых и пропавших без вести лиц, опознание неопознанных трупов.

С обретением независимости в Республике Узбекистан приняты дополнительные меры по усилению контроля за соблюдением законодательства, направленного на обеспечение безопасной организации труда и производственных процессов на предприятиях, в организациях и учреждениях независимо от подчиненности и форм собственности.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры состояние охраны труда на производстве улучшается крайне медленно, в результате чего уровень травматизма по-прежнему остается высоким.

Несмотря на это, при проведении специального расследования случаев производственного травматизма и иных повреждений здоровья на производстве, комиссии специального расследования, возглавляемые государственными техническими инспекторами труда Минтруда, Госгортехнадзора, в состав которых включаются технические инспектора труда профсоюзов, не всегда устанавливают истинные причины и условия, повлекшие производственный травматизм. К должностным лицам, допустившим нарушение, не во всех случаях применяются достаточные меры ответственности, установленные законом.

Технические инспектора профсоюзов крайне редко используют предоставленные им «Положением о расследовании и учете несчастных случаев и иных повреждений здоровья работников на производстве» возможности выразить особое мнение в ходе проводимого расследования.

В ряде случаев материалы специального расследования несчастных случаев на производстве, передаваемые в органы прокуратуры, не отвечают предъявляемым требованиям.

Специальное расследование нередко проводится комиссиями не на должном профессиональном уровне, а иногда с отклонением от требований "Положения о расследовании и учете несчастных случаев и иных повреждений здоровья работников на производстве", утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан N 286 от 6 июня 1997 года, что отрицательно влияет на качество предварительного расследования, приводит к неоправданной волоките, прекращению уголовных дел либо возвращению материалов для до оформления.

Прокуроры не во всех случаях при поступлении материалов специального расследования обращают внимание на правомочность состава комиссий, проводивших расследование группового, смертельного и несчастного случая с тяжелым исходом.

В целях усиления работы по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний на производстве, улучшения взаимодействия в работе органов прокуратуры, государственных технических инспекторов труда, инспекторов Госгортехнадзора и технических инспекторов труда профсоюзов по обеспечению выполнения Закона Республики Узбекистан "Об охране труда".

References:

1. Шавкат [Мирзиёев. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан – Ташкент: Узбекистан, 2016. - 56 с. \(Время обращения: 2024.11.16\)](#)
2. Шавкат [Мирзиёев. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. – Ташкент: Узбекистан, 2017. - 104 с.](#)
3. Шавкат Мирзиёев. Обеспечение верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и благополучия народа – Ташкент: Узбекистан, 2017. - 48 с. (Время обращения: 2024.11.16)
4. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 19.04.1961 г. (Время обращения: 2024.11.16)
5. Международный пакт «О гражданских и политических правах» принятого 16 декабря 1966 года. (Время обращения: 2024.11.16)
6. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года. (Время обращения: 2024.11.16)
7. Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Кыргызстан «О взаимных поездках граждан», подписанное 3 октября 2006 года. (Время обращения: 2024.11.16)
8. Конституция Республики Узбекистан. – Т., 2021. (Время обращения: 2024.11.16)
9. Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности // Источник: <https://lex.uz/docs/97661>. (Время обращения: 2024.11.16)
10. Закон Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» от 16 сентября 2016 года. (Время обращения: 2024.11.16)
11. Закон Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» от 14 мая 2014 года. (Время обращения: 2024.11.16)
12. Закон «Об охране труда» от 6 мая 1993 года (Время обращения: 2024.11.16)